

KONSULLIK MUASSASALARIDA TUZILGAN NIKOHLARNING TAN OLINISHI

Salimova Diyoraxon Baxtiyorjon qizi
Farg'ona viloyati yuridik texnikumi
“Mutaxassislik fanlar” kafedrası o'qituvchisi
e-mail: salimovadiera146@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqola konsullik muassasalarida tuzilgan nikohlarning huquqiy maqomini tahlil qiladi. Konsullik muassasalarida nikoh tuzishning xalqaro huquqiy asosi, milliy qonunchilikda aks etgan normalar va bu nikohlarning davlatlar tomonidan tan olinishi masalalari, xalqaro miqyosda qo'llaniladigan huquqiy me'yorlar va yuridik protseduralar batafsil yoritiladi.*

***Asosiy tushunchalar:** konsullik muassasasi, nikohni qayd etish, chet el elementi, nikoh tuzish joyi qonuni, havola qilish, elchixona, vakolatli organ, “konsullik” nikohi, “aralash” nikoh, “qonunni chetlab o'tish”, “oqsoq munosabatlar”.*

Chet mamlakatda joylashgan O'zbekiston Respublikasi konsullik muassasasida nikohlarini qayd etmoqchi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, agarda O'zbekiston Respublikasi oila qonunchiligida belgilangan nikoh yoshiga yetmagan bo'lsalaru, konsullik muassasasi joylashgan mamlakat qonunchiligiga ko'ra nikoh yoshiga yetgan bo'lib hisoblansalar, hamda ushbu mamlakat (Argentina, Braziliya) nikoh tuzish shartlarini nikoh tuzish joyi qonuniga havola qilsa, nikohlanuvchilar ushbu mamlakatning vakolatli organlarida nikohlarini qayd etish huquqiga ega bo'ladilar va bu nikoh O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 235-moddasiga asosan, haqiqiy deb tan olinishi kerak¹. Biroq, nikoh taraflaridan birortasi boshqa nikohda turgan bo'lsa (masalan,

¹ Raxmonqulova N. X-A. Xalqaro xususiy huquqda nikoh munosabatlari: Monografiya // 2011. - B.97.

arab davlatlarida poligamiya rasman tan olingan²), sud tomonidan aqli zaif yoki ruhiyati buzilgan deb topilgan muomalaga layoqatsiz shaxs bilan tuzilgan bo'lsa, yoinki, nikohlanayotgan taraf nikoh yoshiga yetmagan bo'lsa, nikoh O'zbekiston hududida tan olinmaydi.

Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bilan chet el fuqarosi o'rtasida nikoh tuzishda nikohga monelik qiluvchi holatlarning yo'qligi aniqlanadi, chet el fuqarosidan monelik yo'qligini tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Bundan tashqari, O'zbekiston fuqarosi bilan nikohga kirayotgan chet el fuqarosidan shu nikohning mazkur mamlakat qonuniga zid emasligi to'g'risida tegishli ruxsatnoma talab qilinadi. Bu talab chet el fuqarosi bilan nikohga kiruvchi O'zbekiston fuqarosining va bu nikohdan tug'iladigan bolalarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan³. Nikohning tan olinishi uning yuridik kuchga egaligini bildiradi.

Nikohning boshqa mamlakatda ham e'tirof etilishi uchun yana bir jihat muhim ahamiyat kasb etadi, ya'ni nikoh shakli. O'zbekiston hududida tuzilayotgan nikoh uning taraflari tarkibida chet el elementi mavjud yoki mavjud emasligidan qat'i nazar, O'zbekiston qonunlari bilan belgilanadi, ya'ni nikohni qayd etish faqatgina FHDY organlari vakolatiga kiradi. Masjidlarda diniy marosimlar o'tkazish yo'li bilan tuzilgan nikoh yuridik ahamiyatga ega emas. Boshqa mamlakatlarda ham nikohni qayd etish tartibi va shakli "*nikoh tuzilayotgan joy qonuni*"ga ko'ra belgilanadi. Shuningdek, xalqaro huquq normalariga mos ravishda doimiy yashab turgan mamlakati bilan bog'liq bo'lganligini e'tiborga olgan holda fuqarolikka ega bo'lmagan shaxslarga nisbatan ham bu qoida maqbul bo'ladi. O'zbekiston hududida muqim yashab yurgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar nikohi shu davlat qoidalariga muvofiq tartibda qayd etiladi. Basharti, bunday shaxs O'zbekistonda vaqtincha yashab turgan bo'lsayu, doimiy turar joyi

² O'z mamlakatida ikki yoki undan ortiq ayolga uylanishi huquqi mavjud bo'lganda ham O'zbekiston hududida ikkinchi nikoh tuzishga yo'l qo'yilmaydi va tan olinmaydi.

³ O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga sharhlar. 1-qism 235-modda. – Toshkent: Adolat, 2000.

Tojikiston hisoblansa, u holda Tojikiston oila qonunchiligi asosida tartib belgilanadi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, O'zbekiston fuqarolari chet elda o'z nikohlarini O'zbekistonning elchixonalari yoki konsulxonalarida shuningdek, xorijiy davlatining vakolatli organida tuzishlari mumkin. Bunda O'zbekiston fuqarolari yashab turgan mamlakatda O'zbekiston Respublikasining elchixonalari mavjud bo'lganda, ushbu elchixona yoki konsullik muassasasida nikohdan o'tadilar. Bunday elchixona va konsullik muassasasi mavjud bo'lmagan taqdirda, o'sha mamlakat vakolatli organida nikohdan o'tishlari mumkin. O'zbekiston Respublikasining chet elda doimiy yoki vaqtincha yashovchi fuqarolarining fuqarolik holati dalolatnomalari konsul tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq qayd etilishi "konsullik" nikohlarini vujudga keltiradi.

Shu qatorda, chet el fuqarolarining O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan ushbu fuqarolar mansub bo'lgan davlat konsullik muassasasi yoki elchixonalarida tuzgan nikohlari ham o'zarolik asosida O'zbekiston Respublikasida tan olinadi. Agar chet el mamlakatida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining konsullik muassasada tuzgan nikohlari tan olinmasa, ushbu mamlakat fuqarolarining O'zbekiston Respublikasidagi konsullik muassasasida tuzgan nikohlari ham retorsiya sifatida tan olinmaydi. Retorsiya huquq tizimida o'zarolik ma'nosida ishlatiladi. O'zarolikning asosiy mohiyati shundan iboratki, O'zbekistonda chet davlat fuqarolari va yuridik shaxslariga berilgan ma'lum huquqlar O'zbekiston fuqarolari va yuridik shaxslari uchun ushbu chet el davlatida ham shunga o'xshash huquqlardan foydalanish sharti bilan beriladi⁴.

Konsullik nikohlarini qayd etishda amal qilinishi kerak bo'lgan shartlardan yana biri bu nikohlanuvchilarning bir mamlakat fuqaroligiga ega bo'lishi, ya'ni ikki taraf ham konsulni tayinlagan mamlakat fuqarolari bo'lishidir. Bu holat, "aralash" nikohlarning oldini olish maqsadida belgilangan. Agar elchixona joylashgan davlatda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bilan chet el fuqarosining

⁴ Халқаро хусусий ҳуқуқ. Дарслик. –Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2002. –Б. 67.

elchixonada tuzgan nikohi tan olinsa, konsul bunday nikohlarni ham qayd qilishi mumkin. Bu holatda ham O'zbekiston Respublikasi oila qonunchiligi qo'llaniladi. Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bilan boshqa mamlakat fuqarosi o'rtasidagi nikoh O'zbekiston Respublikasi konsullik vakolatxonasida tuzilmaydi. Ushbu nikoh nikoh qayd etilayotgan mamlakatning vakolatli organlarida qayd etiladi⁵.

Yana bir muhim jihat, Oila kodeksi 235-moddasining 1- qismidan kelib chiqqan holda, O'zbekiston Respublikasi oila qonunchiligida belgilangan nikoh yoshiga yetmagan shaxslarning ushbu mamlakat hududida O'zbekiston Respublikasi konsullik muassasasi bo'la turib, ammo nikohni qayd etish iloji bo'lmaganligi sababli shu mamlakatning vakolatli organlarida nikohlarini rasmiylashtirishga doir harakati xalqaro xususiy huquq amaliyotida "qonunni chetlab o'tish" deb nomlanadi. Pereterskiyning fikricha, Xalqaro xususiy huquqda qonunni chetlab o'tish deganda, shaxslar, ularning o'zaro munosabatlariga nisbatan qo'llanilishi kerak bo'lgan huquq tizimiga bo'ysunishni xohlamay, boshqa bir huquq tizimidagi o'zlari uchun kerak bo'lgan, ularning munosabatlariga qo'llash uchun qulay bo'lgan soxta shartlarni yaratishlariga aytiladi¹. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1162-moddasiga muvofiq, ushbu kodeks bilan tartibga solinadigan munosabatlar ishtirokchilarining ushbu bo'limning qo'llanilishi lozim bo'lgan huquqqa doir qoidalarini chetlab o'tib, tegishli munosabatlarni boshqa huquqqa bo'ysundirishga qaratilgan kelishuvlari va boshqa harakatlari haqiqiy emas. Bunday holda tegishli davlatning ushbu bo'limga muvofiq tatbiq etilishi lozim bo'lgan huquqi qo'llanilishi ko'rsatilgan.

U.Sharahmetovaning fikrlariga asosan, nikoh-oila munosabatlarini huquqiy tartibga solish, asosan milliy qonunlarning kollizion normalari orqali amalga oshiriladi. Har bir mamlakatda nikohning o'ziga xos moddiy shartlarining mavjudligi "oqsoq munosabatlar"ning paydo bo'lishiga yordam beradi, ya'ni bir

⁵ O'sha yerda. Xalqaro xususiy huquq: Darslik. / Mualliflar jamoasi // y.f.d., dots. I.Rustambekov umumiy tahriri ostida. T.: TDYU, 2019. – B.226.

¹ Перетерский И.С.,Крылов С.Б. Кўрс. асар. –Б. 61.

mamlakatda qonuniy kuchga ega, boshqasida esa haqiqiy emas deb topilgan va shuning uchun hech qanday huquqiy oqibatlarga olib kelmaydigan munosabatlar. Xuddi shuningdek, bir jins vakillarining o'z mamlakatlarida qayd etgan nikohi ham Respublikamizda yuridik kuchga ega emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2000.
2. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga sharhlar. – Toshkent: Adolat, 2000.
3. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. <https://lex.uz/docs/180550#187608>
4. Raxmonqulova N. X-A. Xalqaro xususiy huquqda nikoh munosabatlari: Monografiya // 2011. - B.4.
5. Xalqaro xususiy huquq: Darslik. / Mualliflar jamoasi // y.f.d., dots. I.Rustambekov umumiy tahriri ostida. T.: TDYU, 2019. – B.226.
6. Халқаро хусусий ҳуқуқ. Дарслик. –Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2002. –Б. 67.
7. Перетерский И.С.,Крылов С.Б. Курс. асар. –Б. 61.